

УДК 343

Тахтаї Євгеній –

здобувач ступеня доктора філософії
Державний податковий університет,
<https://orcid.org/0009-0006-1964-027X>

Yevhenii Takhtai –

PhD seeker,
Tax State University
(31 Universytetska Street, Irpin, 08200, Ukraine)
<https://orcid.org/0009-0006-1964-027X>

Забезпечення реалізації засади права на захист у загальному та спеціальному досудовому провадженні

Статтю присвячено розкриттю стану забезпечення реалізації засади права на захист у загальному та спеціальному досудовому провадженні. Звернено увагу, на реалізацію права на захист у кримінальному провадженні загальної процесуальної форми спрямовані такі як: імперативно закріплює включення прав підозрюваного до змісту письмового повідомлення про підозру; право підозрюваного бути чітко і своєчасно бути повідомленим про свої права, передбачені КПК України, та отримати їх роз'яснення; право на першу вимогу мати захисника; обов'язок визнання судом істотним порушенням прав людини і основоположних свобод в частині порушення права особи підозрюваного/обвинуваченого на захист; закріплення у діючого кримінальному процесуальному законодавстві групи положень щодо статусу, загальних правил участі та обов'язків захисника тощо.

Зауважено, що при спеціальному досудовому провадженні умисно ігноруючи участь у ньому, підозрюваний сам позбавляє себе можливості участі у процесуальних діях. Наголошено, що у разі здійснення спеціального досудового провадження підозрюваний, крім визначених у ст. 42 КПК України прав, додатково наділений іншими процесуальними правами, обумовленими положеннями глави 24-1 КПК України. При цьому підозрюваний зберігає право особисто скористатися всіма передбаченими для нього у КПК України правами підозрюваного після його затримання або добровільного з'явлення до органу досудового розслідування, що є обов'язковою підставою зміни режиму досудового розслідування зі спеціального на загальний згідно ч. 5 ст. 297-4 КПК України.

На основі узагальнення положень КПК України щодо забезпечення реалізації засади права на захист під час спеціального кримінального провадження виокремлено окремі групи особливостей участі у такому провадженні захисника. По-перше, згідно ч. 1 ст. 297-3 КПК України є обов'язкова участь захисника під час розгляду слідчим суддею клопотання про здійснення СДР, для чого останній повинен вжити необхідних заходів для залучення захисника, якщо підозрюваний самотійно його не залучив. По-друге, обов'язкова участь захисника з моменту прийняття відповідного процесуального рішення щодо спеціального досудового провадження, що передбачено п. 8 ч. 2 ст. 52 КПК України. По-третє, право захисника під час розгляду клопотати про здійснення спеціального досудового розслідування, ініціюючи допит будь-якого свідка чи дослідження будь-яких матеріалів, що мають значення для вирішення питання про його здійснення.

Ключові слова: право на захист, кримінальне провадження, спеціальне досудове розслідування, підозрюваний, захисник.

Ye. Takhtai Ensuring the Implementation of the Right to Defense in General and Special Pre-Trial Proceedings

The article is devoted to the disclosure of the status of ensuring the implementation of the right to defense in general and special pre-trial proceedings. The author notes that the right to defense in criminal proceedings of the general procedural form is ensured by the following provisions: the provision which mandatorily enshrines the inclusion of the suspect's rights in the content of a written notice of suspicion; the right of a suspect to be

clearly and timely informed of his/her rights under the CPC of Ukraine and to receive their explanation; the right to have a defense counsel at the first request; the obligation of the court to recognize a significant violation of human rights and fundamental freedoms in terms of violation of the suspect's/accused's right to defense; and the provision which enshrines the right to defense in the special pre-trial proceedings.

It is noted that in special pre-trial proceedings, by deliberately ignoring participation in them, the suspect deprives himself of the opportunity to participate in the procedural actions. The author emphasizes that in the case of special pre-trial proceedings, in addition to the rights specified in Article 42 of the CPC of Ukraine, the suspect is additionally endowed with other procedural rights stipulated by the provisions of Chapter 24-1 of the CPC of Ukraine. At the same time, the suspect retains the right to personally exercise all the rights of a suspect provided for in the CPC of Ukraine after his or her detention or voluntary appearance before the pre-trial investigation body, which is a mandatory ground for changing the pre-trial investigation regime from special to general in accordance with part 5 of Article 297-4 of the CPC of Ukraine.

Based on the generalisation of the provisions of the CPC of Ukraine on ensuring the exercise of the right to defense in special criminal proceedings, the author distinguishes certain groups of peculiarities of defense counsel's participation in such proceedings. Firstly, according to Part 1 of Article 297-3 of the CPC of Ukraine, it is mandatory for the defense counsel to participate in the consideration by the investigating judge of the application for the conduct of the SID, for which the latter must take the necessary measures to engage a defense counsel if the suspect has not engaged one on his/her own. Secondly, the participation of a defense counsel is mandatory from the moment the relevant procedural decision on special pre-trial proceedings is made, as provided for in clause 8 of part 2 of Article 52 of the CPC of Ukraine. Thirdly, the right of the defense counsel to request a special pre-trial investigation during the proceedings, initiating the interrogation of any witness or examination of any materials relevant to the issue of its implementation.

Keywords: *right to defense, criminal proceedings, special pre-trial investigation, suspect, defense counsel.*

Постановка проблеми. Відповідно до діючого національного законодавства «підозрюваний, обвинувачений, виправданий, засуджений має право на захист, яке полягає у наданні йому можливості надати усні або письмові пояснення з приводу підозри чи обвинувачення, право збирати і подавати докази, брати особисту участь у кримінальному провадженні, користуватися правовою допомогою захисника, а також реалізовувати інші процесуальні права, передбачені КПК України. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд, зобов'язані роз'яснити підозрюваному, обвинуваченому його права та забезпечити право на кваліфіковану правову допомогу з боку обраного ним або призначеного захисника. У випадках, передбачених КПК України та/або законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, підозрюваному, обвинуваченому правова допомога надається безоплатно за рахунок держави.» [5].

Аналізуючи складові права на захист, зауважимо, що згідно пункту 3 статті 6 Конвенції вибір варіанту його реалізації є диспозитивним для особи, оскільки передбачає ряд елементів, зокрема: «право особи захищати себе

самостійно; право обирати захисника за певних обставин; право на безоплатну правову допомогу, якщо немає достатньо коштів або якщо цього вимагають інтереси правосуддя; право на практичну і ефективну правову допомогу» [4]. При цьому засоби забезпечення реалізації вказаних складових права на захист дещо відрізнятимуться при здійсненні кримінального провадження за звичайною процедурою та в порядку спеціального кримінального провадження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання особливостей та проблем реалізації засади права на захист у кримінальному провадженні постійно перебуває у фокусі правників та законодавця, що особливо загострилося в умовах протистояння України незаконній військовій агресії країни-окупанта. Зокрема, окремі питання забезпечення реалізації права на захист у кримінальному провадженні розглядали О.В. Верещак, Ю.М. Грошевий, В.Г. Дрозд, О.В. Дудко, В.В. Єрохін, О.В. Сачко, В.М. Тертишник, В.Г. Уваров, Т.І. Фулей, О.О. Юхно та інші.

Метою статті є розрити зміст та особливості процесуальних засобів забезпечення

реалізації права на захист у загальному та спеціальному досудовому провадженні.

Виклад основного матеріалу. Існуюча система національних гарантій прав та свобод підозрюваного/обвинуваченого передбачає, що коли він сам з певних причин не може запросити захисника, не відмовляючись при цьому від правничої допомоги, уповноважені державою суб'єкти кримінального провадження зобов'язані забезпечити участь захисника у кримінальному провадженні. Наприклад, така ситуація можлива з урахуванням матеріального становища та інших обставин, коли підозрюваний, обвинувачений має право на отримання правничої допомоги захисника за рахунок держави, що передбачено п. 3 ч. 3 ст. 42 КПК, ст. 25 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ст. 14 ЗУ «Про безоплатну правничу допомогу» [5-7].

Передбачене у ст. 20 КПК України право на захист надалі у положеннях КПК має свої процесуальні гарантії, які в сукупності націлені на забезпечення реалізації підозрюваним/обвинуваченим свого права. Так, закон імперативно закріплює включення прав підозрюваного до змісту письмового повідомлення про підозру відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 277 КПК України. Зокрема, при визначенні прав підозрюваного, обвинуваченого діючий КПК України закріплює, по-перше, «право підозрюваного бути чітко і своєчасно бути повідомленим про свої права, передбачені КПК України, та отримати їх роз'яснення (п.2 ч. 3 ст. 42 КПК України)» [5]. По-друге, йдеться також про «право на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допиту – мати такі побачення без обмеження їх кількості й тривалості, а також право на участь захисника у проведенні допиту та інших процесуальних дій та на отримання правової допомоги захисника за рахунок держави у випадках, передбачених КПК України та/або законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, що передбачено п.3 ч.3 ст. 42 КПК України» [5]. Поряд із цим ч. 3 ст. 276 КПК України передбачено обов'язок «слідчого, прокурора або іншої службової особи після повідомлення про права, на прохання підозрюваного, детально роз'яснити кожне із

зазначених прав, передбачених ст. 42 КПК України» [5].

Також на реалізацію права на захист спрямовано обов'язок уповноваженої службової особи, що здійснила затримання особи, негайно повідомити, по-перше, затриманому – зрозумілою для нього мовою підстави затримання та у вчиненні якого злочину він підозрюється, а також роз'яснити право мати захисника та інші права (ч. 4 ст. 208 КПК України), по-друге, орган (установу), уповноважений законом на надання безоплатної правової допомоги – про затримання (ч. 4 ст. 213 КПК України) [5].

Окремі процесуальні гарантії реалізації права на захист забезпечуються обов'язками слідчого судді та суду. Наприклад, «слідчий суддя, суд, до якого прибув або доставлений підозрюваний, обвинувачений для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу зобов'язані роз'яснити його права, зокрема, право на захист, в тому числі мати захисника, передбачено ч. 2 ст. 193 КПК України» [5]. Поряд із цим, роз'яснивши права, відповідно до ч. 3 ст. 193 КПК України «слідчий суддя або суд мають вжити необхідних заходів для забезпечення захисником підозрюваного, обвинуваченого, якщо останній заявив відповідне клопотання, якщо участь захисника є обов'язковою або якщо слідчий суддя, суд вирішить, що обставини кримінального провадження вимагають участі захисника» [5]. Також в ході судового розгляду відповідних клопотань під час кримінального провадження слідчим суддею останній має «вжити необхідних заходів для забезпечення особи, яка позбавлена свободи, захисником і відкласти будь-який розгляд, у якому бере участь така особа, на необхідний для забезпечення особи захисником час, якщо вона бажає залучити захисника або якщо слідчий суддя вирішить, що обставини, встановлені під час кримінального провадження, вимагають участі захисника, що передбачено ч. 9 ст. 206 КПК України» [5].

Також варто зауважити, що у ст. 48 КПК України серед іншого зазначено «обов'язок слідчого, прокурора, слідчого судді, суду надати затриманій особі чи особі, яка тримається під вартою, допомогу у встановленні зв'язку із захисником або особами, які можуть запросити захисника, а також надати можливість

використати засоби зв'язку для запрошення захисника та залучення захисника для проведення окремої процесуальної дії (ст. 53 КПК України)» [5]. Як наслідок закріплення наведених вище, так і цілої низки інших положень КПК України, спрямованих на реалізацію права на захист підозрюваного/обвинуваченого, також передбачено, що у разі недотримання/невиконання їх в тій чи іншій частині, суд, відповідно п. 3 ч. 2 ст. 87 КПК України визнає істотним порушенням прав людини і основоположних свобод, зокрема, порушення права особи на захист.

Крім того, додатковими гарантіями, що сприяють реалізації права на захист, є власне закріплення у діючого кримінальному процесуальному законодавстві групи положень, які визначають статус, загальні правила участі та обов'язка захисника.

Щодо реалізації права на захисту підозрюваного в ході спеціального досудового провадження, то первинна відмінність полягає в тому, що тут відсутня фізично підозрювана особа, тому відповідно безпосередньо нею не відбувається реалізація права на захист себе самостійно. Власне те, що підозрюваний особисто не реалізує надані йому КПК України права у кримінальному провадженні, ігноруючи можливість особистої участі, не свідчить що відсутні дієві гарантії захисту та охорони його прав і законних інтересів як учасника провадження, що притягується до кримінальної відповідальності. Тому вважаємо таким, що не відповідає дійсності твердження, що «спеціальне досудове розслідування неминуче поєднується з порушенням права особи на захист і принципу змагальності сторін» [3, с. 15].

Як нами було описано вище, при особистій безпосередній участі підозрюваного у процесуальних діях під час досудового розслідування, наділений процесуальними правами, передбаченими як ст. 42, так іншими статтями КПК України, зокрема, в частині процесуального порядку їх проведення. Закономірно, що умисно ігноруючи участь у провадженні, підозрюваний сам позбавляє себе можливості участі у процесуальних діях, які у такому разі у визначених випадках будуть здійснюватися в межах спеціального досудового розслідування. Наголосимо, що у такому випадку

підозрюваний, крім визначених у ст. 42 КПК України прав, додатково наділяється ще іншими процесуальними правами, зміст та особливості реалізації яких обумовлено положеннями глави 24-1 КПК України. Також зауважимо, що за таким підозрюваним зберігається можливість особисто скористатися всіма передбаченими для нього у КПК України правами підозрюваного після його затримання або добровільного з'явлення до органу досудового розслідування, що є обов'язковою підставою зміни режиму досудового розслідування зі спеціального на загальний, згідно ч. 5 ст. 297-4 КПК України [5].

Таким чином можна підтримати досить обґрунтовану позицію, що в порівнянні із загальною процесуальною формою, «спеціальне (заочне) досудове розслідування характеризується посиленою системою процесуальних гарантій, оскільки здійснюється в особливому порядку, який можна застосовувати лише за наявності певних визначених у законі підстав і умов» [1].

В порівнянні із наведеними вище нормами, які розкривають засоби забезпечення реалізації управа підозрюваного на захист при загальному порядку, свої особливості мають такі засоби щодо права підозрюваного на захист у спеціальному досудовому провадженні. По-перше, законом визначено, що участь захисника, яка є обов'язковою не з моменту прийняття слідчим суддею процесуального рішення про здійснення спеціального досудового розслідування, а саме при розгляді останнім такого клопотання згідно п. 8 ч. 2 ст. 52, ч. 1 ст. 297-3 КПК України [5]. По-друге, при судовому розгляді згідно ч. 5 ст. 374 КПК України має бути наведено окреме обґрунтування у вирокі суду, постановленому за наслідками кримінального провадження, у якому здійснювалося спеціальне досудове провадження, вжиття стороною обвинувачення всіх передбачених законом заходів щодо дотримання прав підозрюваного на захист та доступ до правосуддя з урахуванням установлених законом особливостей такого провадження [5].

Власне обов'язкова участь захисника на етапі вирішення питання про спеціальне досудове провадження сприяє забезпечує створення державою належних гарантій реалізації права на захист у таких випадках, оскільки захисник має займати активну позицію

та, беручи участь у розгляді клопотання про спеціальне досудове провадження та надалі у слідчих та процесуальних діях, сприятиме дотриманню слідчим суддею, судом, органами досудового розслідування низки наступних процесуальних гарантій. Зокрема, «слідчий суддя при вирішенні питання про здійснення спеціального досудового розслідування, зобов'язаний врахувати наявність достатніх доказів для підозри особи, щодо якої подано зазначене клопотання, у вчиненні кримінального правопорушення, що визначено ч. 2 ст. 297-4 КПК України» [5]. Також законом встановлено порядок вручення процесуальних документів підозрюваному при здійсненні спеціального досудового провадження і повідомлення його про місце і час проведення процесуальних дій за його участю у слідчого, прокурора чи в суді, що вказано у ст. 297-5 КПК України [5]. Крім цього, згідно ч. 6 ст. 297-4 КПК України передбено невідкладне внесення до ЄРДР відомостей стосовно підозрюваних, щодо яких слідчим суддею постановлено ухвалу про здійснення спеціального досудового розслідування [5].

Серед іншого КПК України також визначає випадки недопустимості ініціювання та проведення спеціального досудового розслідування, зокрема, «заборонено спеціальне досудове провадження до неповнолітніх (ч. 2 ст. 297-1 КПК України), а також не допускається повторне звернення сторони обвинувачення до слідчого судді в одному кримінальному провадженні з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування, окрім як за наявності нових обставин про переховування підозрюваного та його розшук (ч. 3 ст. 297-4 КПК України)» [5].

Узагальнюючи наведені положення КПК України щодо забезпечення реалізації засади права на захист під час спеціального кримінального провадження, можна виокремити наступні групи особливостей участі у такому провадженні захисника.

По-перше, згідно ч. 1 ст. 297-3 КПК України є обов'язкова участь захисника під час розгляду слідчим суддею клопотання про здійснення СДР, для чого останній повинен вжити необхідних заходів для залучення захисника, якщо підозрюваний самостійно його не залучив. Згідно ст. 49 КПК України такими заходами є направлення слідчим суддею, після

отримання клопотання слідчого, погодженого з прокурором, або прокурора про здійснення спеціального досудового розслідування, обов'язкової до виконання ухвали про залучення захисника до Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги з дорученням призначити адвоката для здійснення захисту за призначенням та забезпечити його прибуття в зазначені в ухвалі час і місце. [5]

По-друге, «обов'язкова участь захисника з моменту прийняття відповідного процесуального рішення щодо спеціального досудового провадження, що передбачено п. 8 ч. 2 ст. 52 КПК України» [5].

По-третє, право захисника під час розгляду клопотати про здійснення спеціального досудового розслідування, ініціюючи допит будь-якого свідка чи дослідження будь-яких матеріалів, що мають значення для вирішення питання про його здійснення. Така проактивна позиція захисника важлива в контексті того, що при спеціальному досудовому провадженні переважно адвокат за призначенням фактично не має зв'язку з клієнтом, що виключає можливість погодити правову позицію з клієнтом, повідомити про перебіг провадження тощо.

Крім того, слушно зауважує Верещак О.І., що діючий «закон не зобов'язує слідчого, прокурора надати захиснику для ознайомлення примірник клопотання про здійснення СДР та матеріалів, якими воно обґрунтовано, відповідно захисник часто позбавлений можливості підготувати правову позицію, а тому підозрюваний позбавлений права на практичну і ефективну правову допомогу (порушення частини 3 статті 6 Конвенції). Відповідно до вимог закону кожен захисник діє від імені та в інтересах клієнта, попередньо погодивши правову позицію з ним. Нез'ясованим залишається питання, коли захисник позбавлений можливості погодити процесуальну позицію з клієнтом, що може призвести до конфлікту інтересів захисника та клієнта, різних правових позицій захисника та клієнта, відсутність у захисника практичної можливості надати слідчому судді відомості щодо обставин, чому місцезнаходження клієнта невідоме, тощо. За правилами частини 2 статті 297-5 КПК України передбачено вручення (надсилання) захиснику копії процесуальних документів, які підлягають врученню підозрюваному, однак

відсутні вимоги доступу захисника до матеріалів, які обґрунтовують підозру клієнта тощо.» [2, с. 122-123]

По-четверте, КПК України передбачено право захисника у спеціальному досудовому провадженні на отримання копій процесуальних документів, що підлягають врученню підозрюваному, та копій ухвал слідчого судді, суду, що забезпечує умови для захисника виконувати свої процесуальні обов'язки щодо захисту інтересів підозрюваного

Висновки. Отже, діюче кримінальне процесуальне законодавство передбачає процесуальні гарантії засади права на захист та засоби їх реалізації як у межах загальної процесуальної форми досудового розслідування, так і в ході спеціального досудового провадження. Серед усіх елементів права на захист, визначених згідно п. 3 ч. 6 Конвенції особливою актуальністю відрізняється участь захисника при здійсненні спеціального досудового розслідування, залучення якого є

запорукою дотримання засад забезпечення права на захист, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини, змагальності сторін та свободи в поданні ними суду своїх доказів та у доведеності перед судом їх переконливості тощо.

Таким чином, забезпечення права на захист є однією з основоположних засад кримінального провадження та гарантією від держави забезпечити захист прав і свобод людини та громадянина, закріплених у ст.ст. 59, 63, 129 Конституції України, а також у ратифікованих Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ст. 6), Загальної декларації прав людини (ст. 11), Міжнародного пакту про громадянські і політичні права (ст. 14).

Список використаних джерел:

1. Баулін О. В., Мазур О. В. Гарантії прав підозрюваного під час здійснення спеціального досудового розслідування. *Науковий часопис Національної академії прокуратури України*. 2018. № 1. С. 1–11.
2. Верещак О.І. Спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні. дис. ... доктора філософії. 081 – Право. Київ, 2023. 244 с.
3. Головатий С. Проблемні аспекти реформування кримінального судочинства. *Право України*. 2004. № 3. С. 13–17.
4. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, прийнята 04 листоп. 1950 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004.
5. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон від 13.04.2012 № 4651-VI. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
6. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон від 05.07.2012 № 5076-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text>
7. Про безоплатну правничу допомогу: Закон України від 02 червня 2011 р. № 3460-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#Text>.

References:

1. Baulin O. V., Mazur O. V. Harantii prav pidozriuvanoho pid chas zdiisnennia spetsialnogo dosudovoho rozsliduvannia. *Naukovyi chasopys Natsionalnoi akademii prokuratury Ukrainy*. 2018. № 1. S. 1–11.
2. Vereshchak O.I. Spetsialne dosudove rozsliduvannia u kryminlnomu provadzhenni. dys. ... doktora filosofii. 081 – Pravo. Kyiv, 2023. 244 s.
3. Holovatyi S. Problemni aspekty reformuvannia kryminalnogo sudochynstva. *Pravo Ukrainy*. 2004. № 3. S. 13–17.
4. Konventsiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod, pryiniata 04 lystop. 1950 r. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004.

5. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: Zakon vid 13.04.2012 № 4651-VI. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.

6. Pro advokaturu ta advokatsku diialnist: Zakon vid 05.07.2012 № 5076-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text>

7. Pro bezoplatnu pravnychu dopomohu: Zakon Ukrainy vid 02 chervnia 2011 r. № 3460-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#Text>.